

Influencia del almacenamiento sobre las propiedades fisicoquímicas y sensoriales del mezcal tobalá

E. Mejía-Rosales, I. Sánchez-Bazán¹, J.A Del Ángel-Zumaya, J. Jiménez-Guzmán,
F.E. González-Jiménez*¹

¹ Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Av. Oriente 6 1009, Colonia Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz., México

[*franciscogonzalez02@uv.mx](mailto:franciscogonzalez02@uv.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El mezcal es una de las bebidas alcohólicas más importantes a nivel nacional y su estudio es tema de interés tanto científico como económico. En el presente trabajo se estudió el efecto de diversas condiciones de llenado y tiempo de almacenamiento sobre las propiedades fisicoquímicas y sensoriales del mezcal tobalá (agave *potatorum* Zucc). La metodología utilizada se basó en las pruebas establecidas en las normas mexicanas. Los resultados indicaron que, aunque existen variaciones de algunos compuestos químicos (furfural, aldehídos, ésteres), no son cambios significativos ($p < 0.05$), mientras que la evaluación sensorial (color, aroma, sabor y textura) mostró una aceptabilidad del producto durante los 100 días de almacenamiento, por lo cual las diferentes condiciones de llenado y el tiempo de almacenamiento (100 días), no afectan los parámetros sensoriales y fisicoquímicos evaluados en el producto.

Palabras clave: Agave, metanol, furfural, alcoholes superiores.

Abstract

Mezcal is one of the most important alcoholic beverages nationwide and its study is a matter of both scientific and economic interest. In the present work, the effect of various filling conditions and storage time on the physicochemical and sensory properties of mezcal tobalá (agave *potatorum* Zucc) was studied. The methodology used was based on the tests established in the Mexican standards (NMX). The results indicate that, although there are variations of some chemical compounds (furfural, aldehydes, esters), they are not significant changes ($p < 0.05$), while the sensory evaluation (color, odor, flavor and texture) showed an acceptability of the product during 100 days of storage, therefore the different filling conditions and storage time (100 days) do not affect the sensory and physicochemical parameters evaluated in the product.

Key words: Agave, methanol, furfural, higher alcohols

Introducción

El mezcal es una bebida alcohólica destilada proveniente de plantas de maguey, a partir de procesos de producción de mostos preparados directa y originalmente con azúcares extraídos de las cabezas "piñas" maduras, del maguey en cuatro etapas: cocción, molienda, fermentación y destilación [1], [2]. El maguey se caracteriza por ser una planta suculenta, perenne sin tallo o con tronco corto. Sus hojas se disponen en rosetas de forma lanceolada, rígidas, carnosas acabadas en espina y con los márgenes dentados y/o espinosos. Su crecimiento va desde los 50 cm hasta los 220 cm de altura, contando con un ancho que va de los 120 cm a los 220 cm y su crecimiento va desde los 5 a los 35 años dependiendo la variedad.

El termino agave proviene del griego “*agavos*” y fue propuesto como género botánico para esta planta por el naturalista sueco Carlos de Linneo. En lengua náhuatl el maguey es llamado “*melt*”, “*mexcalmetl*” o “*ixcalli*” que significa “agave cocido al horno” [3].

La familia agavácea es endémica de América e incluyen alrededor de 340 especies; siendo México el mayor centro de riqueza y diversidad, contando con 261 especies, lo que corresponde al 76% [4]. Uno de los problemas que enfrenta la industria artesanal del mezcal es que carecen de la infraestructura requerida para la elaboración de una bebida controlando los parámetros de calidad. Lo anterior es de gran importancia ya que, para lograr el éxito de comercialización, el producto debe cumplir con los estándares que exigen las dependencias reguladoras de bebidas alcohólicas y diversas normatividades. En el presente estudio se evaluaron diferentes condiciones de almacenamiento y envasado sobre su efecto en las propiedades fisicoquímicas y cambios sensoriales durante un periodo de 3 meses con la finalidad de determinar si la relación mezcal:aire durante el envasado y almacenamiento afecta las características sensoriales y químicas de dicha bebida.

Metodología

Materiales

Se utilizaron 20 litros de mezcal tobalá los cuales fueron almacenados bajo tres diferentes condiciones de envasado (mezcal/aire 1:0, 1:1, 1:3) en botellas de vidrio las cuales se mantuvieron a temperatura ambiente y en condiciones de luz-oscuridad similares a un almacenamiento comercial. El tiempo de almacenamiento fue de 100 días y los parámetros fisicoquímicos fueron determinados cada 20 días, mientras que el análisis sensorial fue realizado al día 0, 50 y 100 de almacenamiento.

Caracterización fisicoquímica del mezcal

Volumen de alcohol

El volumen de alcohol fue determinado mediante un alcoholímetro de acuerdo con la norma NMX-V-013-S-1980 [5]. La muestra se analizó a 15°C por triplicado.

Alcoholes superiores

La determinación de alcoholes superiores se determinó espectrofotométricamente a 538 nm (Jenway modelo 6320D) utilizando la metodología establecida en la norma NMX-V-014-1986 [6].

Contenido de metanol

La determinación de metanol se realizó utilizando el método de ácido cromotrópico de acuerdo con la norma NMX-V-021-1986 [7].

Determinación de color

La determinación de color en las muestras de mezcal se efectuó empleando un colorímetro (modelo CR-400). Se procedió a tomar dos lecturas a las diferentes muestras depositadas en cajas petri obteniéndose valores de L^* , a^* , b^* . Finalmente, los valores obtenidos se relacionaron con la representación tridimensional del espacio de color.

Ésteres y aldehídos

El contenido de ésteres y aldehídos se llevó a cabo de acuerdo con la norma mexicana NMX-V-005-S-1980 [8]. El contenido de ésteres es expresado en miligramos de acetato de etilo por 100 mL referidos a alcohol anhidro y el contenido de aldehídos expresados en miligramos de acetaldehído por 100 mL, referidos a alcohol anhidro.

Furfural

Se llevó a cabo la metodología propuesta en la NMX-V-004-1970 [9], la cual consiste en destilar la muestra y preparar una serie de soluciones tipo a partir de una solución valorada de furfural y alcohol

al 50%, posteriormente tomar lecturas de cada una de las muestras en un espectrofotómetro (JENWAY, 6320D) a 520 nm. Se graficaron las lecturas de la serie tipo en % de transmitancias contra mg por litro, y la concentración de furfural se obtuvo empleando la ecuación planteada en la norma antes mencionada.

Análisis sensorial

La prueba se aplicó a un total de 300 panelistas no entrenados de ambos sexos de la Facultad de Ciencias Químicas-UV región de Orizaba-Córdoba. El análisis sensorial consistió en una prueba hedónica con escala de nueve puntos (1: me disgusta extremadamente... 9: me gusta extremadamente). Las características evaluadas fueron sabor, textura, color y aroma.

Análisis estadístico

Los resultados fueron procesados con el software MINITAB® [10] versión 17.0, se realizó un análisis de varianza (ANOVA), una prueba de Tukey para determinar si existían diferencias significativas ($p < 0.05$).

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica

Volumen de alcohol

Respecto al volumen de alcohol no se observaron diferencias significativas ($p < 0.05$) en las 3 condiciones de almacenamiento, siendo 42°G.L el volumen de alcohol promedio presente en las muestras. De acuerdo con la NOM-070-2016 [11], el mezcal (blanco, joven u oro, reposado y añejo) debe presentar un rango entre 35° y 55°G.L con lo cual se establece que se cumple con lo establecido en la normatividad mexicana y que las condiciones de almacenamiento en el presente estudio no afectan dicho parámetro evaluado, principalmente influenciado por el adecuado sellado de las botellas, impidiendo la volatilización del alcohol.

Alcoholes superiores

En lo que corresponde a alcoholes superiores, son aquellos que poseen más de dos carbonos y su peso molecular y punto de ebullición son mayores que los del etanol [12]. Dichos alcoholes son de importancia por su influencia en el sabor y el aroma del producto final y, por ende, en su calidad. La norma NOM-070-2016 [11] establece que todas las variedades de mezcal deben de presentar entre 100 a 500 mg/100 mL de alcohol anhidro. Encontrándose en el presente estudio valores por debajo del límite máximo permitido, con lo cual se confirma que los 100 días de almacenamiento y las condiciones aire-mezcal en el envasado no afecta dicho parámetro.

Contenido de metanol

En el caso del mezcal, la formación de metanol se debe a la desmetoxilación de pectinas de los agaves por efecto de las temperaturas altas y del pH ácido [13]. Durante el inicio de la fermentación se forma aproximadamente el 50 % del contenido total que tendrá al final el producto y el resto durante la fermentación debido a la acción de microorganismos con actividad pectinolítica que hidrolizan las pectinas y producen metanol [14]. En este estudio el contenido de metanol analizado por el método químico del ácido cromotrópico resultó negativo en todas las muestras, siendo un parámetro de calidad y cuyo límite superior permitido es de 300 mg/100 mL.

Determinación de color

Los resultados de color de mezcal en sus diferentes condiciones de almacenamiento mostraron de acuerdo con la escala CIE $L^*a^*b^*$ valores que tendieron al amarillo, lo cual nos indica que es un

mezcal joven, el color amarillo claro puede ser generado directamente de la destilación o durante el proceso de cocción del maguey por la generación de compuestos coloridos como los furfural [15].

Ésteres y aldehídos

Los ésteres de la combinación de los ácidos libres con los diferentes alcoholes. De acuerdo con los parámetros fisicoquímicos establecidos por la COMERCAM [16] el mezcal puede tener como mínimo 2 y como máximo 360 mg/100 mL. De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 1, se observa que hubo una variación en el contenido de ésteres en las 3 condiciones de almacenamiento, sin embargo, se encuentran dentro de los parámetros antes mencionados. Por otra parte, es importante mencionar que en la normatividad mexicana [11] no se encuentra reportado el rango que puede llegar a tener el mezcal.

Tabla 1. Resultados de ésteres en mg de acetato de etilo por 100 mL de mezcal

	Día 0	Día 20	Día 40	Día 60	Día 80	Día 100
T 1:0	185.90	209.41	198.60	181.98	113.47	276.67
T 1:3	99.78	157.25	92.28	120.93	108.78	104.32
T 1:1	175.38	146.19	113.52	166.88	106.91	106.94

T 1:0 100% mezcal-0% aire; T 1:3 75% mezcal-25% aire; T 1:1 50% mezcal-50% aire.

A su vez los aldehídos son el resultado de la oxidación intermedia de los alcoholes; son reacciones muy lentas que suelen producirse con el tiempo. En comparación con el vino se encuentran en pequeñas cantidades, dentro de los valores de 0.0005% los aldehídos y 0.15% los ésteres. Ambos son productos volátiles y aromáticos que influyen en la calidad y aceptación del producto. En la Tabla 2 se muestran los resultados de aldehídos los cuales se encuentran dentro del parámetro establecido por la NOM-070-2016 [11], el cual establece un límite de 40 mg/100mL.

Tabla 2. Resultados de aldehídos en mg de acetaldehído por 100 mL de mezcal

	Día 0	Día 20	Día 40	Día 60	Día 80	Día 100
T 1:0	41.37	10.83	26.99	18.89	20.26	46.03
T 1:3	32.17	8.53	28.61	13.97	21.08	14.93
T 1:1	16.48	12.84	13.00	14.86	17.06	11.18

T 1:0 100% mezcal-0% aire; T 1:3 75% mezcal-25% aire; T 1:1 50% mezcal-50% aire.

Furfural

El furfural es un compuesto que se forma por la deshidratación de las pentosas en medio ácido generando un color rosa por el cromóforo. Su concentración varía de acuerdo con el tipo de bebida, el tipo de destilación y a las reacciones que presente su proceso de añejamiento. Sin embargo, la NOM-070-2016 [11] menciona que no contribuye al sabor y aroma de las bebidas, por ser uno de los componentes de menor proporción, aunque diversos autores [2] mencionan que el furfural genera o está asociado a las notas aromáticas florales. Su concentración límite va de 0 a 5 mg/100 mL (0 a 50 mg/L) de alcohol anhidro. En el presente estudio se obtuvieron valores de 0.69 a 2.92 mg de furfural por litro de alcohol anhidro (Tabla 3). Se observa una tendencia positiva en el incremento de furfural a los 100 días el cual puede ser explicado debido a que con el tiempo las pentosas residuales en el pH ácido pueden llegar a generar dicho compuesto.

Tabla 3. Resultados en mg de furfural por litro de alcohol anhidro

	Día 0	Día 20	Día 40	Día 60	Día 80	Día 100
T 1:0	1.60 ± 0.00	1.82 ± 0.00	1.78 ± 0.01	1.89 ± 0.00	2.03 ± 0.02	7.14 ± 0.00
T 1:3	1.75 ± 0.00	1.45 ± 0.00	1.94 ± 0.00	2.06 ± 0.01	2.94 ± 0.01	2.21 ± 0.01
T 1:1	0.69 ± 0.01	1.47 ± 0.01	1.82 ± 0.00	1.70 ± 0.02	2.11 ± 0.01	2.92 ± 0.00

T 1:0 100% mezcal, 0% aire; T 1:3 75% mezcal, 25% aire; T 1:1 50% mezcal, 50% aire.

Análisis sensorial

Al hacer una comparación entre las condiciones de llenado el día 0, 50 y 100 de almacenamiento no se observan diferencias significativas en todos los parámetros evaluados, a excepción del color al día 100 de almacenamiento en la condición de 1:0 el cual presentó una menor aceptabilidad en comparación en la condición 1:3 y 1:1.

Con lo cual se sugiere que el tiempo de almacenamiento tiene un mayor efecto sensorial y que la proporción de aire-mezcal en el envasado pareciera no tener efecto sobre los atributos sensoriales del mezcal tobalá.

Tabla 4. Parámetros evaluados en análisis sensorial de mezcal tobalá a los 0, 50 y 100 días de almacenamiento.

	Aroma	Color	Sabor	Textura
Día 0				
T 1:0	6.20 ^a	5.98 ^a	4.09 ^a	4.75 ^a
T 1:3	5.20 ^a	5.94 ^a	4.16 ^a	4.92 ^a
T 1:1	5.01 ^a	5.71 ^a	4.32 ^a	4.78 ^a
Día 50				
T 1:0	4.96 ^a	5.41 ^a	3.60 ^a	4.52 ^a
T 1:3	4.94 ^a	5.38 ^a	3.60 ^a	4.49 ^a
T 1:1	4.97 ^a	5.26 ^a	3.65 ^a	4.55 ^a
Día 100				
T 1:0	5.61 ^a	5.14 ^b	4.86 ^a	4.80 ^a
T 1:3	5.05 ^a	5.81 ^a	4.87 ^a	5.02 ^a
T 1:1	5.21 ^a	5.84 ^a	4.60 ^a	4.73 ^a

Letras diferentes indican diferencias significativas ($p < 0.05$).

T 1:0 100% mezcal-0% aire; T 1:3 75% mezcal-25% aire; T 1:1 50% mezcal-50% aire.

En la Tabla 5 se presentan los valores promedio del análisis de Tukey de los parámetros de aceptabilidad evaluados, donde se observa que en textura no existe diferencia significativa a los diferentes tiempos de almacenamiento respecto a las tres condiciones de envasado.

Respecto al sabor se observa una mayor aceptabilidad al día 100 de almacenamiento en comparación al día 0 y 50, esta tendencia se presentó en las 3 condiciones de envasado.

Aroma de manera general se observa una mayor aceptabilidad al día 100 de almacenamiento en las 3 condiciones de envasado estudiadas.

Respecto a color existe una disminución en la aceptabilidad de la condición de envasado T 1:0 conforme aumentó el tiempo de almacenamiento, mientras que en la condición T 1:3 y T 1:1 los mayores valores de aceptabilidad se obtuvieron al día 0 y al día 100 de almacenamiento.

Tabla 5. Valores promedios de escala hedónica de la evaluación sensorial.

	Color	Aroma	Sabor	Textura
T 1:0				
Día 0	5.98 ^a	5.58 ^a	4.09 ^{ab}	4.75 ^a
Día 50	5.41 ^b	4.96 ^a	3.60 ^b	4.52 ^a
Día 100	5.14 ^b	5.61 ^b	4.86 ^a	4.80 ^a
T 1:3				
Día 0	5.94 ^a	5.20 ^a	4.16 ^{ab}	4.92 ^a
Día 50	5.38 ^b	4.94 ^a	3.60 ^b	4.49 ^a
Día 100	5.81 ^{ab}	5.05 ^a	4.87 ^a	5.02 ^a
T 1:1				
Día 0	5.71 ^{ab}	5.01 ^a	4.32 ^{ab}	4.78 ^a
Día 50	5.26 ^b	4.97 ^a	3.65 ^b	4.55 ^a
Día 100	5.84 ^a	5.21 ^a	4.60 ^a	4.73 ^a

T 1:0 100% mezcal-0% aire; T 1:3 75% mezcal-25% aire; T 1:1 50% mezcal-50% aire.

Trabajo a futuro

Se propone realizar el perfil de compuestos volátiles, mediante cromatografía de líquidos acoplada a masas (GC-MS/MS), para identificar los compuestos químicos involucrados durante la vida de anaquel del mezcal artesanal.

Conclusiones

los parámetros evaluados se encuentran dentro de lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, *Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones*. Por otra parte, las diferentes relaciones de envasado aire-mezcal, no afectan los parámetros fisicoquímicos evaluados durante los 100 días de almacenamiento y en la evaluación sensorial (color, aroma, sabor y textura) mostró una aceptabilidad del producto durante los 100 días de almacenamiento, por lo cual las diferentes relaciones de envasado aire-mezcal, no afectan los parámetros sensoriales evaluados durante los 100 días de almacenamiento.

Agradecimientos

Agradecemos a SOUTECH de México A.C. Por la proporción del mezcal artesanal tobalá para el presente estudio.

Referencias

- [1] M. Cedeño. "Tequila production". *Critical Reviews in Biotechnology*, vol. 15, pp. 1-1, 1995.
- [2] J. Molina, J. Botello, B. Estrada, J. Navarrete, I. Jiménez, M. Cárdenas and M. Rico. "Compuestos volátiles en el Mezcal". *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, vol. 6 no.1, pp. 41-50, 2007.
- [3] A. Rodriguez and C. de la Cerna. "El mezcal, su producción y tratamiento de residuos". *Alianzas y Tendencias*, vol. 2, no.8, pp. 10-14, 2017.
- [4] A. Fernández and S. Vásquez. "Estudio de tiempos y movimientos en el proceso artesanal del mezcal a través de la ingeniería industrial en Santiago Matatlán Tlaxolula, Oax". Tesis de Licenciatura. Oaxaca, Instituto Tecnológico de Oaxaca, 2002.
- [5] NORMA Mexicana NMX-V-013-S-1980. "Bebidas alcohólicas destiladas. determinación del por ciento de alcohol en volumen en la escala Gay-Lussac a 288 k (15°C)".
- [6] NORMA Mexicana NMX-V-014-1986. "Bebidas alcohólicas destiladas determinación de alcoholes superiores (aceite de fusel)".
- [7] NORMA Mexicana NMX-V-021-1986. "Bebidas alcohólicas destiladas. determinación de metanol".
- [8] NORMA Mexicana NMX-V-005-S-1980. "Bebidas alcohólicas destiladas. determinación de ésteres y aldehídos".
- [9] NORMA Mexicana NMX-V-004-1970. "Determinación de furfural en bebidas alcohólicas destiladas".
- [10] <http://support.minitab.com/es> Consulta 7 agosto de 2018.
- [11] Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016. "Bebidas alcohólicas-Mezcal Especificaciones".
- [12] M.C. "Meilgaard Flavor chemistry of beer I. Flavor interaction between principal volátiles". *Tech Q Mast Brew Assoc Am*, vol. 12, pp. 107-117, 1975.
- [13] P. Téllez. "El cocimiento una etapa importante en la producción de tequila". *Bebidas Mex*, vol. 7, pp.19-20, 1998.
- [14] C. Cedeño. "Tequila production". *Crit. Rev. Biotechno*, vol. 15:111, 1995.
- [15] J. Crouzet. "La Biogenèse des Arômes". *Les Arômes alimentaires*. Editorial Tec & Doc. Lavoisier. Paris, 1992.
- [16] COMERCAN. <http://www.crm.org.mx/>. Consejo Regulador del Mezcal. Consultado en agosto 2020.